

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

ZAMONAVIY VAKUUM NASOSLARNI TAXLILI QILISH.

G'aniyev Muhammadjon Nematjon o'g'li
Andijon mashinasozlik instituti talabasi

Annatsiya. Ushbu maqolada yuqori bosim ostida ishlaydigan vakuum nasosni taxlil qilingan. Vakuum nasos bir necha xil tizimi ishlari taxlili ko'rib chiqildi. Qo'shimcha vakuumli nasosni taxlil qilindi.

Kalit so'zlar: Bosim, vakuum, chastota o'zgartgich, nasos, asinxron motor

ANALYSIS OF MODERN VACUUM PUMPS.

Ganiev Mukhammadjan Nematdjon ogli
Andijan Machine Building Institute, student

Annotation. This article analyzes a high pressure vacuum pump. The operation of several different vacuum pump systems has been analyzed. An additional vacuum pump was analyzed.

Key words: Pressure, vacuum, frequency converter, pump, asynchronous motor

Vakuum nasosi – vakuum ya'ni havosiz boshliqni hosil qilish va uni tutib turish maqsadida berk hajm ya'ni idish dan gaz (havo) yoki bug'ni so'rib oladigan vakuum nasos tizimini qo'lab kelmoqdamiz .Buni asosiy vazifasi havoni sorib tashqariga chiqarib beradi .Mexanik vakuum nasosga plastinka-rotorli, plastinka-statorli, zolotnikli, moyli forvakuumlar va molekulyar vakuum nasos kiradi. Moyli yani suyuq forvakuumlar yordamida gaz yani (havo) zichlanadi va atmosferaga tarqatib yuboriladi. Molekulyar vakuum nasos.da. gaz molekulalariga harakat yo'nalishida qo'shimcha tezlik beriladi. Oqimli vakuum nasos.da gaz (havo) suyuqlik, gaz yoki bug' oqimi ta'sirida chiqib ketadi. Sorbsion vakuum nasos kriogen (past temperaturali) seolitli, sublimatsion (qarang Sublimatsiya) va ionli vakuum nasosga bo'linadi. Kriogen qonuniga ko'ra vakuum nasosda juda past haroratgacha sovitilgan gaz sirtida keng to'planadi. Seolitli vakuum nasos da gaz molekulalari sovitilganda seolitga yutiladi. Sublimatsion vakuum nasos.da gaz

(changlangan) metall (mas., titan) plyonkalari qoplangan sirtlarga yutiladi. Ionli vakum nasosning ishi gazni kuchli elektr razryadi bilan ionlash va ionlashgan molekulalarning titan qoplangan sirtga yutilishiga asoslangan. Vakum nasos metallurgiya, energetika, elektronika, kimyo va oziq-ovqat sanoatlarida qo'llaniladi. Turini tanlashdan oldin, biz vakuum pompasi haqida bir necha asosiy tushunchalarni ochib berishimiz kerak. Vakuum nasosda vakuumda gazning kichik darajasi, odatda vacuum holatda sifatida ifodalanadi. Vakuum o'lchagichidan o'qish vakuum deyiladi. Vakuum holatini qiymati atmosfera bosimidan pastroq bo'lgan tizim bosimining haqiqiy qiymatini tashkil qiladi. Yuqorida keltirilgan qiymat, shuningdek, oxirgi nisbiy bosim sifatida ham ma'lum bo'lgan bosimi sifatida ham tanilgan. Rotorli vakuum nasosining mutlaq bosim chegarasi taxminan quyidagi ko'rinishda yani 10Pa. Ichkaridagi bosim har doim tashqi bosimdan juda past bo'ladi, chunki konteynerdagi havo joylanadiladi. Shunday qilib, uni bosim yoki bosim bosimi bilan ifodalasa, qiymat oldida salbiy belgini qo'yish kerak, ya'ni konteyner ichidagi bosim tashqi bosimdan past bo'ladi. Judda yuqori mutlaq bosim: o'lchangan nasosni ichki bosim nisbati "nazariy vakuum" dan qanchalik yuqori bosim (nazariy vakuum bosimi qiymati 0Pa ga teng bo'ladi). U nazariy holatning absolyut vakuum bosimi bilan taqqoslanadigan ob'ekt. Jarayonning cheklovlari tufayli, biz ichki bosimni 0Pa ning mutlaq vakusa aylantira olmaymiz. Shuning uchun vakuum nasosining vakuum qiymati nazariy vakuum qiymatidan yuqori. Shunday qilib mutlaq vakuumda qiymati oldida salbiy belgilar yo'q. Nasosi: nasosi nasos tezligining o'lchovidir. Umumiy birliklar L / S va $m \text{ kub} / \text{soat}$. Bu qochqinning tezligini qoplaydigan parametr. Nazariy nuqtai nazardan, nima uchun, nazariy jihatdan, bir xil miqdordagi konteynerni pompalamoqni tushunish qiyin emas, ko'p miqdordagi havoga ega bo'lgan vakuum pompasi biz kerakli vakuumni osongina olishimiz mumkin edi, biroq kichik miqdordagi havoga ega bo'lgan vakuum pompasi Biz xohlagan vakuum. Quvurlarning yoki konteynerlarning havo oqishidan mutlaqo asrashi har doim imkoni bo'lmaganligi sababli, havo oqimi tufayli vujudga kelgan vakuumni kamaytirish omili uchun katta miqdordagi havo pompalanadi. Shu sababli, havo juda katta miqdorda ideal vakuumga pompalanmasi juda osondir. Bu erda vakuum nasoslarni nazariy miqdorini hisoblashda biz vakuum nasosini yuqori darajada bo'lgan nasos bilan tanlashga harakat qilamiz. Nasos miqdorining aniq hisoblash formula quyida tavsiflanadi.

Vakuumining asosiy parametrlaridan so'ng mutlaq bosim va nisbatan bosim aniq, vakuum pompasini rasmiy tanloviga kiritishimiz mumkin.

Vakuum nasoslarning tasnifi

Vakuum nasoslari ishlash rejimiga ko‘ra, vakuum nasos qismi asosan ikki turga bo‘linadi, ya‘ni gaz uzatish nasosi va gazni tortish nasosi. Ishlab chiqarish korxonalarida va ilmiy tadqiqotlar sohasidagi vakuumni qo‘llash texnologiyasi bosimni qo‘llash sohasining talablariga nisbatan kengroq bo‘lib, ko‘pincha vakuum nasossi vakuum ekstraktsiyalash tizimi ishlab chiqarish va ishlab chiqarish talablariga shuning uchun vakuum nasosi assimilyatsiya sharoitida vakuum nasosining turli turlarini tanlang

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Пластинин П.И. Поршневые компрессоры. Т.1 – М.: КолосС, 2006
2. Компрессорные машины. Страхович К.И., Френкель М.И., Кондряков И.К., Рис В.Ф. Москва. 1961
3. Воздушный компрессор "Комfort-1032". - Москва: Наука, 2009. - 595 с.
4. Рассел, Джесси Компрессор / Джесси Рассел. - М.: VSD, 2013. - 607 с.
5. Компрессоры: энергосбережение и надёжность. Журнал Компрессоры и пневматика

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.